

РОЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АБАЯ КУНАНБАЕВА В ВОСПИТАНИИ
СОВЕРШЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

Ешниязова Э.Н.,

к.ф.н., и.о.доц. кафедры русского языка и литературы НГПИ имени Ажинияза
г.Нукус, Республика Каракалпакстан

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15271867>

Аннотация. В данной статье рассматривается творчество великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Затрагиваются проблемы воспитания будущего поколения через произведения Абая.

Ключевые слова: поэт, мыслитель, стихи, слова назидания, народ, воспитание.

В предисловии к одному из сборников Абая известный казахский писатель и литературовед М.Ауезов писал: «Для своего времени и своей среды Абай казался загадкой» [1; стр.5] Размышляя над этими словами писателя хотелось бы разгадать эту загадку, в чем секрет этого человека, почему он казался загадкой современникам и смогли ли потомки Абая понять сущность его произведений, да и всей его жизни.

А сам Абай Кунанбаев обращаясь к грядущему поколению говорил:

Пойми меня сердцем своим-

Для тебя загадкой предстану.

С бесправьем боролся, в бездорожье путь искал.

С тысячью один бился – не осуждай.

И на современном этапе все мысли высказанные великим Абаем в его произведениях, несмотря на то, что прошли года, в 2025 году отмечается 180 летие со дня рождения Абая Кунанбаева, остаются актуальными.

Потому что Абай Кунанбаев в своих произведениях поднимал проблемы, имеющее общечеловеческое значение, его идеи были ценны не только казахскому народу, но и всему человечеству.

В произведениях Абая большое значение уделяется воспитанию не только казахского народа, но и всего человечества. Как нам кажется, великий Абай через критику своего народа, показывая его некоторые недостатки, но если задуматься эти недостатки присущи каждому человеку, своим художественным словом воспитывает человека, будущее поколение. К примеру можно привести знаменитые «Слова назидания», которые состоят из 45 частей и в каждом

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

«Слове» автор затрагивает важные проблемы воспитания. К примеру во «Втором слове» Абай пишет: «Не любят народы друг друга. В детстве мне часто приходилось слышать, как наши казахи встречаясь с другими народами подсмеивались над ними. Так мы смеялись над соседями» [1; стр.286]. Автор слов назидания, поближе познакомившись с представителями других национальностей дает им объективную оценку, причем приходит к совершенно другим выводам. Во второй части данного слова он делает такие выводы: «Теперь я вижу – нет такого растения, которое не сумел бы вырастить сарт. Нет такой вещи, которую он не сумел бы смастерить. Нет такой страны, куда бы не проник купец-сарт. Живут они друг с другом дружно» и т.д. Далее автор охарактеризовал татар и русских очень достойными людьми, у которых все в порядке, трудятся, обучаются ремеслам, развиваются. Так в конце он спрашивает: «На чем же основана наша хвастливость и те пренебрежительные слова, которые мы говорим о своих соседях?»

Как нам кажется, что каждый читатель и вообще каждый человек перед тем как смеяться или критиковать других людей, он должен обратить внимание на себя, исправить свои недостатки, задуматься над вопросом «Чем же он лучше других?» Такую же идею воспевал талантливый автор слов назидания Абай Кунанбаев.

Или же взят к примеру «Девятое слово». Как и во втором слове Абай Кунанбаев выражает очень строгое отношение к своему родному казахскому народу.

«Я сам казах. Люблю я казахов или не люблю?» Как мы видим, начало данного слова тоже интригует, думаешь почему автор строк рассуждает о своем отношении всему народу. Далее по тексту читаем «Если бы любил , то хвалил бы их поступки, находил бы в них хоть одну черту, достойную челевеческой любви. Или, чтобы хоть не терять надежды, утешал бы себя мыслью: «Если нет у них этого, то может быть, есть другое». Должен был бы я хоть как-набудь поддерживать в себе веру»[1;стр. 294]. Эти строки автора наводят на мысль, что он не верит в свой народ, он не может в нем найти хороших качеств. Но далее автор продолжает свои рассуждения: «А если бы не любил я казахов, то не посещал бы их очага, не интересовался бы, что происходит среди них, и спокойно лежал бы в стороне. Или откочевал бы от них» [1;стр. 295].

По нашему мнению, Абай Кунанбаев очень любил свой народ, он был истинным патриотом своей земли, потому что такое мнение может выразить

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

только такой человек, который всем своим сердцем любит свой народ. Такое отношение великого мыслителя к своему народу можно сравнить с родительской любовью, ведь родители тоже хотят воспитать своих детей хорошими, видеть только их победы, достижения, а великий Абай ко всему этому хочет чтобы у каждого человека были такие качества как ум, воля и сердце, о чем говорится уже в другом, а точнее в «Семнадцатом слове» назиданий.

Таким образом, Абай Кунанбаев всем своим творчеством заботился о воспитании всего народа, думал о будущем своего народа, завещал, чтобы каждый человек в себе имел такие качества как разум, воля, сердце, что эти качества приведут к совершенству. Этими идеями великий мыслитель Абай через национальное переходит к общечеловеческому, ведь, эти требования, которые Абай ставит перед казахским народом не чужды всему человечеству, так воспитывая своими произведениями свой казахский народ автор вносит большую лепту в воспитании личности в мировом масштабе.

Литература:

1. Абай Кунанбаев Избранное. Алматы, 1958.
2. Абай және қарақалпақ әдебиеті,.Алматы, 1995
3. М.Ауезов Абайтаныўдан жәрияланбаған материаллар. Алматы, 1988
4. Р.Мухимов, М.Шарипов Қардош халқлар адабиёти.Ташкент, 1985